

Mámleketlik byudjetniń mazmunı hám onıń ekonomikanı tártipke salıwdağı áhmiyeti

Polatov Karamat

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, 2-kurs magistrant

Аннотация. Ушбу мақолада давлат бюджетининг мазмуни ва унинг иқтисодий тартибга солишдаги аҳамияти хусусида сўз юритилади.

Калит сўзлар: солиқ, кичик бизнес, молия, даромад, бюджет, фоиз, шартнома, тажриба.

Аннотация. В данной статье рассматривается содержание государственного бюджета и его значение в регулировании экономики.

Ключевые слова: налог, малый бизнес, финансы, доход, бюджет, процент, договор, опыт.

Abstract. This article examines the content of the state budget and its importance in regulating the economy.

Key words: tax, small business, finance, income, budget, interest, contract, experience.

Hár bir mámlekettiń normal sociallıq-ekonomikalıq hám siyasiy jaqtan rawajlanıwı ushın áhmiyetli finanslıq derek - mámleketlik byudjet zárúr. Mámleket bul derek arqalı jámiyetke hám mámleket puxaralarına zárúr tovarlar óndiris hám xızmetler kórsetiw, ekonomika hám sociallıq tarawlardıń nátiyjeli xızmet etiwı ushın normativ hám institucional dúzilmelerdiń nızamlı tiykarların jaratıw hám sonıń menen óz puxaralarınıń jasawı hám islewı ushın materiallıq hám basqa shar-sharayatlardı jaratıp beriw wazıypaların orınladı [1].

Mámleket óz funkciyaların tabıshı orınlawı ushın, sondayaq, rawajlanıwdıń hár bir basqışında aktual bolğan strategiyalıq maqsetlerdi ámelge asırıw ushın mámlekette jaratılğan finanslıq resurslardıń belgili bir bólimin óz qolında toplawı obektiv zárúrlık esaplanadı. Áyne sol obektiv zárúrliktiń bar bolıwı mámleketlik byudjetniń bar bolıwın hám ámel qılıwın talap etedi.

Mámleketlik byudjetniń mazmunın ashıp beriwge túrli dáwir hám túrli

bağdardagi ekonomikalıq mektepler ekonomist alımları túrlishe pikirleydi. Máselen, “Mámleketlik byudjet degende, eń dáslep, eki túsiniktiń qosılıwın túsiniw kerek: birinshisi mámleket kóleminde jalpı ishki (milliy) ónimdi bólistiriw nátiyjesinde payda bolatuǵın ekonomikalıq (finanslıq) qatnasıqlar (ekonomikalıq kategoriya) hám ekinshisi sol kategoriyanıń payda bolıw forması sıpatında mámlekettiń tiykarǵı finanslıq rejesi”-dep táriyplengen [2].

Mámleketlik byudjet - mámleket pul qarjılarınıń (sonnan mámleketlik maqsetli jamǵarmaları qarjılarınıń) oraylastırılǵan jamǵarması bolıp, onda dáramatlar derekleri hám olardan túsimler muǵdarı, sondayaq, finans jılı dawamında anıq maqsetler ushın ajratılatuǵın qarjılar sarplanıw bağdarları hám muǵdarı názerde tutıladı [3].

Mámleketlik byudjettiń túrli belgileri hám ózgeshelikleriniń joqarıda bayan etilgen pikirlerge tayanǵan halda, onıń mazmunın anıqlap beriwshi tómendegi táriypti beriw múmkin: mámleketlik byudjet - jámiyet kóleminde oraylasqan hám mámlekettiń qatnasıwında toplanǵan hám onı jámiyettiń rawajlanıwınıń túrli tarawları rawajlanıwına sarplanatuǵın finanslıq resurs esaplanadı.

Mámleketlik byudjettiń ekonomikalıq kategoriya sıpatındaǵı ózgeshelikleri onıń forması, materiallıq mazmunı hám mánisinde kórinedi.

Forması jaǵınan, mámleketlik byudjet - bul mámlekettiń tiykarǵı finanslıq rejesi bolıp, onda byudjet pul qatnasıqları sisteması sıpatında muǵdarı jaǵınan ańlatıladı. Biraq, byudjet rejesi mámlekettiń áhmiyetli finanslıq hújjeti sıpatında dúziledi, kórip shıǵıladı, tastıyqlanadı hám orınlanadı. Onda pul qarjılarınıń oraylastırılǵan jamǵarmasın qalıplestiriw, bólistiriw hám onnan paydalanıwǵa tiyisli ekonomikalıq qatnasıqlar sáwlelenedi.

Materiallıq mazmun jaǵınan, mámleketlik byudjet - mámlekettiń byudjet rejesin orınlaw procesinde qalıplesetuǵın hám paydalanılatuǵın tiykarǵı

oraylastirilgan pul qarjilari jamgarmasi esaplanadi.

Mazmunu jaginan, mamleketlik byudjet – mamleket basqarivini ahmiyetli qurali bolip, onin jardeminde mamleket qayta ondiris proceslerine tasir korsetedi, insan qalewine boysnbaytuqin bazar kushlerini unamsiz tasirin saplastiradi. Huquqiy kategoriya sypatında mamleketlik byudjet - bul mamlekettin wazıypa ham funkciyaların finanslıq tamıynlew ushin molsherlengen pul qarjilari jamgarmasin sholkemlestiriw ham sarplawdin nizam menen belgilengen forması esaplanadi. Byudjet huquqiy akt formasına iye bolip, juwapker hakiyat organı tarepinen qabil qilinadi ham sol sebepten nizamlı kushke iye.

Mamleketlik byudjet mamlekettin finans sistemasında oraylıq orındı iyeleydi. Oraylastirilgan pul fondın qaliplestiriw arqalı onin jardeminde ulken kolemdedi finanslıq resurslar mamlekettin qolında toplanadi ham olar mamleketlik mutajliklerdi qanaatlandırıwga sarplanadi [4].

Mamleketlik byudjet ekonomikanin ayırım tarawlarinin rawajlanıwında tiykarğı derek rolin de atqaradi. Maselen, ilimiy-texnikalıq rawajlanıw tiykarında milliy ekonomikada jaña taraw payda bolip atırgan bolsa, onin payda bolıwın hazirgi sharayatta byudjetten finanslastırıwsız amelge asırıp bolmaydı. Mamleketlik byudjet milliy ekonomika kaxanaların texnikalıq jaqtan qayta qurallandıırıwda ayırıqsha ahmiyetke iye. Byudjetten ekonomikağa sarplanıp atırgan qarajetler ham oraylastirilgan investiciyalardı finanslastırıw, en daslep, usı maqsetlerge xızmet qiladi. Asirese, sociallıq tarmaqlar (bilimlendiriw, den sawlıqtı saqlaw, madieniyat ham sport, ilim, sociallıq tamıynat) qarajetlerin finanslastırıw, shanaraqlarğa sociallıq napaqa beriw, xalıq ushin sociallıq ahmiyetke iye xızmetler bahasındağı parqlardı byudjetten qaplaw, mamleket hakiyatı sholkemleri, basqarıw ham sud sholkemlerin saqlaw, puxaralardin ozin-ózi basqarıw sholkemlerin finanslastırıw, mamlekettin qorganıw qabiletin bekkemlew kibi

wazıypalardıń óz waqtında orınlaknıwın támiynlewde mámleketlik byudjettiń áhmiyeti júdá úlken.

Hár qanday ekonomikalıq kategoriyanıń mazmunı onıń funkciyalarında kórinedi. Mámleketlik byudjet finans-ekonomikalıq kategoriyasınıń sostav bólimi hámde byudjet qatnasıqları finanslıq qatnasıqlardıń strukturalıq bólimi esaplanganı ushın olargá pul forması tán hám olar bólistiriw, qayta bólistiriw hám qadaǵalaw funkciyaların orınladı.

Bólistiriw funkciyasın salıq, zaëm, mámleket múlkinen túsken dáramatlar, qaǵaz pullar emissiyasınan túsken dáramatları óz ishine alıwshı byudjet dáramatları ámelge asıradı. Bunda byudjet jamǵarması xojalıq subektleri (yuridik hám fizikalıq shaxslar) dáramatları esabınan qalıpleseı. Bul dáramatlar sap milliy ónimniń birlemshi bólistiriliwi (jumısshı hám xızmetkerlerdiń is haqı, jallanba islewshilerdiń dáramatları, isbilermenlik paydası, renta, procent) nátiyjesinde júzege keledi [5].

Byudjettiń qayta bólistiriw funkciyası anıq maqsetli byudjet qarajetlerine tiyisli esaplanadı. Mámleket ulıwma xojalıq subekti sıpatında xızmet júritip, qayta óndiris procesi barlıq qatnasıwshılarınıń ekonomikalıq máplerin esapqa aladı, sonıń ushın da byudjet qarajetleri hámme tarmaqlar hám tarawlardı qamtıp aladı. Eger bólistiriwdiń birinshi basqıshında byudjet qarjıları milliy dáramatta mámlekettiń úlesi sıpatında korınse, onıń ekinshi basqıshında bolsa usı úles bólimlerge bólinedi hám kóp sanlı kanallar arqalı túrli ilájlardı finanslastırıwǵa hám fondlardı qalıplestiriwge baǵdarlanadı.

Mámleketlik byudjettiń qadaǵalaw funkciyası da ózine tán bolǵan ózgesheliklerge iye. Byudjettiń milliy ekonomika menen ózara baylanıslılıǵı qayta órdiristiń barlıq basqıshlarında jaǵdaydıń qandaylıǵı haqqında maǵlıwmatlar menen úzliksiz támiynlep turadı. Milliy ekonomikanıń qálegen bir tarawı yaqı kárxananing finanslıq ahwalı, álbette, mámleketlik byudjet penen bolatuǵın ózara

qatnaslarda – salıqlarda, tólemlerde, byudjetten finanslastırıw kólemlerinde, byudjet assignovaniyaların ózlestiriwde hám basqalarda óz tásirin kórsetedi [6].

Mámleketlik byudjet qayta órindiristiń barlıq basqıshlarına aktiv tásir kórsetedi, milliy dáramattı milliy ekonomikanıń barlıq tarmaqları ortasında, sonnan materiallıq óndiris tarawınan materiallıq emes tarawğa (xalıqtıń kem támiynlengen qatlamı – pensionerler, studentler, jumıssızlar, kóp balalı, kem támiynlengen shańaraqlar hám basqalardıń turmıs dárejesin turaqlı uslap turıw ushın sharayatlar jaratadı) qayta bólistiriliwin támiynleydi; ónimleri hám xızmetleri jámiyet ushın júdá áhmiyetli hám zárúr bolğan, leykin turaqlı pás dáramatlı tarawlar (energetika, transport, baylanıs hám basqalar) dı finanslıq qollap-quwatlawdı ámelge asıradı.

Mámleket bazar ekonomikası sharayatında byudjet dáramatın qáiplestiriwdiń tiykarǵı deregi esaplangan salıqlar járdeminde ayırım tarawlardıń, xojalıq júritiwshi subektlerdiń hám fizikalıq shaxslardıń ekonomikalıq aktivligin olar ıqtıyarında qalatuǵın pul qarjıları úlesin kóbeytiw yaki kemeytiw arqalı, yaki xoshametlew siyasatın ámelge asırıw jolı menen tártipke saladı hám sol arqalı, ekonomikalıq teńsalmaqlılıqtı támiynleydi.

Paydalanılğan ádebiyatlar

1. Халмуратов, К. П. (2022). АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИНФЛЯЦИИ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. ИЮДКОР О'QITUVCHI, 2(22), 62-64.
2. Халмуратов, К., & Камалов, У. В. (2023). МАМЛЕКЕТ БУДЖЕТИ ҚАРЖИЛАРИНАН НАТИҲЈЕЛИ ПАЙДАЛАНИВДИ ТАМИЙНЛЕУ ЈОЛЛАРИ. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 180-184.
3. Халмуратов, К. П. (2022). ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В ОБЛАСТИ КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. О'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 1(10), 58-62.
4. Халмуратов, К. П. (2022). Анализ бюджетной системы в развитии

экономики Республики Узбекистан. Та’лим fidoyilari, 7(8), 618-625.

5. Xalmuratov, K., & Kamalov, U. (2023). OCHIQ IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION XIZMATLAR TURLARI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI. GOLDEN BRAIN, 1(17), 138-143.

6. Aytmuratova, U. J., & Sabirbaev, N. (2022). IJTIMOIIY SOHANI QO’LLAB-QUVVATLASHDA DAVLAT BYUDJETINING AHAMIYATI (QORAQALPOG’ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA). Евразийский журнал академических исследований, 2(6), 314-320.

Research Science and
Innovation House

